

PELAKSANAAN PERKULIAHAN BAHASA INDONESIA PADA UNIVERSITAS MALIKUSSALEH LHOKSEUMAWE

oleh
Emilda*
Mohd. Harun**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan perkuliahan bahasa Indonesia pada Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi perkuliahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripsi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini tergolong dalam penelitian deskriptif. Sumber data penelitian ini adalah dosen pengasuh mata kuliah umum bahasa Indonesia pada Program Studi Ekonomi Akuntansi dan Program Studi Budidaya Perairan yang terdapat pada Fakultas Pertanian dan Fakultas Ekonomi di Universitas Malikussaleh. Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, teknik observasi, dan teknik wawancara dalam pengumpulan data. Data penelitian ini diolah secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan satuan acara perkuliahan (SAP) pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ketiga dosen A dan dosen B belum sesuai dengan standar penyusunan SAP. Dalam kegiatan perkuliahan bahasa Indonesia, dosen menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok dengan media power point, dan penugasan. Dosen melakukan evaluasi proses pembelajaran sedangkan evaluasi hasil belum tampak dalam pelaksanaan perkuliahan meski tertera dalam SAP.

Kata Kunci: pelaksanaan, kuliah umum, bahasa Indonesia

ABSTRACT

This study aims to describe the implementation of Indonesian language lecture at Malikussaleh University Lhokseumawe, including planning, implementation, and evaluation of the lecture. The method used in this research is descriptive, using qualitative approach. Data sources of this research are lecturers teaching Indonesian Language course in Accounting Faculty of Economics and in Aquaculture Program Faculty of Agriculture of University Malikussaleh. This study uses documentation, observation, and interview techniques in data collection. Data is processed in a qualitative study. The results showed that the first until third meeting lesson plan (also called as SAP) of lecturer A and B are not relevant with the SAP standard preparation. In teaching, lecturers used lectures, discussion, group discussion with the media power point, and assignments methods. Lecturer evaluate the learning process. Although existed in Lesson Plan (SAP), evaluation results have not yet been evident in the implementation of the lectures.

Keywords: implementation, lectures, Indonesian Language

*Mahasiswa MPBSI PPs Unsyiah

**Dosen Tetap pada Prodi PBSI FKIP Unsyiah

Pendahuluan

Pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia perlu ditingkatkan dan dikembangkan sehingga mencakup semua lembaga pendidikan dan menjangkau masyarakat luas. Peningkatan dan pengembangan pengajaran bahasa Indonesia diarahkan pada tercapainya keterampilan berbahasa Indonesia dan memiliki sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Pencapaian keterampilan berbahasa Indonesia itu tidaklah sama kualitas dan kuantitasnya pada pengajaran bahasa Indonesia di tiap jenjang pendidikan. Di perguruan tinggi, pengajaran bahasa Indonesia diarahkan pada penguasaan bahasa Indonesia yang mencakup (1) kesanggupan memahami apa yang dinyatakan secara tertulis dan lisan oleh orang lain dalam bahasa Indonesia dan (2) kesanggupan memanfaatkan bahasa Indonesia untuk menyatakan perasaan, pikiran, dan keinginan baik secara lisan maupun tulisan secara tepat, sesuai keadaan, bahan yang dibicarakan dan hubungan sosial budaya antara siapa yang terlibat.

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam pengajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi, perguruan tinggi harus memiliki persiapan yang matang dalam pelaksanaan perkuliahan mata kuliah bahasa Indonesia. Persiapan yang matang membutuhkan banyak komponen pembelajaran atau perkuliahan mata kuliah bahasa Indonesia. Kematangan antara komponen dapat dilihat dari berbagai sudut pandang pendidikan dan pengajaran.

Sebagai salah satu mata kuliah dasar umum (MKDU) yang wajib diprogramkan oleh mahasiswa, Mata kuliah ini memiliki peran penting dalam pembentukan sikap ilmiah, terutama kebahasaan mahasiswa, baik bahasa tulis maupun bahasa lisan. Di dalam silabus mata kuliah umum bahasa Indonesia ditegaskan betapa pentingnya perkuliahan bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Salah satunya adalah sebagai bekal bagi mahasiswa dalam penulisan tugas akhir, seperti skripsi, tesis, dan disertasi.

Penentuan pengambilan mata kuliah umum bahasa Indonesia dikembalikan ke program studi masing-masing. Terdapat program studi yang memprogramkan mata kuliah umum bahasa Indonesia di semester genap. Terdapat program studi yang memprogramkan mata kuliah umum bahasa Indonesia di semester ganjil.

Materi mata kuliah ini disusun berkesinambungan dengan kebutuhan mahasiswa terhadap bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi landasan bagi kemampuan membaca dan menulis dalam ranah akademik yang dikembangkan dalam bentuk perkuliahan. Oleh karena itu, materi Bahasa Indonesia berada pada tataran morfem hingga paragraf sampai dengan praktik penggunaan bahasa baik secara lisan maupun secara tulisan.

Mata kuliah bahasa Indonesia yang dalam kurikulum lama termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Dasar Umum. Dalam silabus, Perkuliahan mata kuliah umum bahasa Indonesia bertujuan agar mahasiswa memiliki sifat positif terhadap bahasa Indonesia yang mencakup kesetiaan bahasa, kebanggaan bahasa, serta kesadaran akan adanya norma bahasa. Selain meningkatkan keterampilan berbahasa, kuliah ini juga bertujuan meningkatkan kemampuan berpikir secara nalar karena bahasa merupakan sarana untuk berpikir dengan baik. Namun, seperti yang dikemukakan Slamet (2008), pengembangan kemampuan bernalar dalam pembelajaran Bahasa Indonesia ini tidak hanya menyangkut wilayah kognitif saja, tetapi juga ranah afektif. Pembiasaan berpikir secara ilmiah akan membangun sikap-sikap ilmiah, seperti selalu ingin tahu, rendah hati, objektif, tidak memihak, jujur, tekun, dan cermat. Standar kompetensi yang ingin dicapai dalam perkuliahan mata kuliah umum bahasa Indonesia adalah mahasiswa mampu mengungkapkan gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Keterampilan ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam mengerjakan tugas-tugas perkuliahan hingga menyusun skripsi sebagai persyaratan kesarjanaan. Lebih dari itu, setelah lulus, mahasiswa diharapkan dapat menerapkan keterampilan berbahasanya dalam ruang-ruang komunikasi sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Berdasarkan pendapat Setyani (2005:37), keunggulan suatu institusi mestinya harus dilihat dari proses perkuliahan atau pembelajarannya. Perkuliahan yang unggul kebanyakan dilaksanakan untuk kegiatan belajar para mahasiswa yang berbakat unggul, mempunyai kecerdasan tinggi, dan memiliki pemikiran ilmiah. Perkuliahan itu sendiri harus memiliki keunggulan-keunggulan yang membuat

mahasiswa betah dan nikmat belajar.

Mata kuliah umum bahasa Indonesia juga diberikan kepada mahasiswa yang berada di Universitas Malikussaleh. Universitas Malikussaleh sebagai salah satu perguruan tinggi negeri juga memasukan Mata kuliah umum bahasa Indonesia sebagai salah satu mata kuliah wajib bagi semua fakultas yang berada di bawah Universitas Malikussaleh. Jumlah sistem kredit semester (SKS) yang diterapkan tidak berbeda dengan yang diterapkan di perguruan tinggi lain, yaitu 2 SKS. Oleh karena itu, salah satu lingkup kajian penelitian ini adalah pelaksanaan perkuliahan MKU bahasa Indonesia di Universitas Malikussaleh.

Penelitian ini mengamati beberapa komponen yang diterapkan dalam pelaksanaan perkuliahan Mata kuliah umum bahasa Indonesia pada mahasiswa Universitas Malikussaleh Lhokseumawe termasuk yang berkaitan dengan sikap ilmiah. Lingkup kajian penelitian ini meliputi rencana perkuliahan, pelaksanaan perkuliahan, dan evaluasi perkuliahan.

Penelitian ini dilakukan dengan dilandasi oleh dasar pemikiran berikut. Penelitian ini menarik karena dilakukan pada tempat peneliti melaksanakan tugas sebagai staf pengajar MKU Bahasa Indonesia di Universitas Malikussaleh Lhokseumawe dan sejauh yang diketahui belum ada penelitian tentang pelaksanaan perkuliahan mata kuliah umum bahasa Indonesia di Universitas Malikussaleh Lhokseumawe.

Dari uraian di atas tergambar bagaimana penting dan perlu bahasa Indonesia diajarkan di perguruan tinggi. Pengajaran bahasa Indonesia mampu menanamkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Kondisi menunjukkan masih banyak pengajaran bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan tuntutan kurikulum perguruan tinggi. Untuk itu perlu dan penting dilaksanakan penelitian yang terkait dengan pelaksanaan pengajaran atau perkuliahan bahasa Indonesia umum di Universitas Negeri Malikussaleh Lhokseumawe. Masalah pokok yang tercermin dari uraian di atas adalah bagaimanakah gambaran pelaksanaan perkuliahan mata kuliah umum bahasa Indonesia pada mahasiswa Universitas Malikussaleh. Secara khusus masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah perencanaan perkuliahan bahasa Indonesia di Universitas Malikus-

saleh Lhokseumawe? (2) Bagaimanakah pelaksanaan perkuliahan bahasa Indonesia di Universitas Malikussaleh Lhokseumawe? (3) Bagaimanakah evaluasi perkuliahan di Universitas Malikussaleh Lhokseumawe?

Kajian Pustaka

Hasil penelitian Syafi'ie (dalam Umar, 1991:3) terhadap mahasiswa tiga IKIP di Jawa mengungkapkan bahwa kualitas pemakaian bahasa Indonesia mahasiswa pada umumnya rendah. Sebelumnya, Sumardi (kompas 24 September, 1984:IV dalam Umar, 1991:3) juga mengutarakan bahwa kemampuan berbahasa Indonesia mahasiswa masih jauh dari yang diharapkan. Badudu (dalam Umar, 1991:3) mengutarakan hal serupa, bahwa banyak mahasiswa tidak menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Badudu menambahkan bahwa pemakaian bahasa Indonesia mahasiswa di dalam skripsi sangat buruk.

Konsep pendidikan tinggi untuk semua awalnya diperkenalkan di Amerika Serikat sekitar tahun 1970-an. Ini adalah sebuah pengakuan terhadap hak-hak rakyat Amerika untuk memperoleh pendidikan tinggi. Dalam konteks Indonesia, hal yang sama juga berlaku bahwa segenap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam mengakses sumber-sumber pendidikan tinggi yang ada.

Universitas, sebagai wajah utama perguruan tinggi, dapat dibedakan dari lembaga-lembaga pendidikan lainnya dilihat dari orientasi saintifik yang dijalan kannya. Universitas berdiri di garda depan dalam mengeksplorasi dan mengem bangkan sains dan teknologi, termasuk konsep, metode dan nilai. Kurikulum kedokteran, hukum, teknik, pendidikan, ilmu-ilmu budaya, dan seba gainya berkembang dengan merujuk kepada prinsip-prinsip akademik yang sudah otonom dan mapan.

Perangkat yang digunakan dalam proses pembelajaran atau perkuliahan disebut dengan perangkat perkuliahan. Perangkat pembelajaran diperlukan dalam mengelola proses perkuliahan dapat berupa silabus, satuan acara perkuliahan (SAP), serta strategi dan metode pembelajaran, media pembelajaran, materi kuliah, dan tes hasil belajar mahasiswa (evaluasi).

Kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh guru adalah merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, merencanakan dan melaksanakan penilaian. Wujud nyata dari kompetensi tersebut adalah

kemampuan guru untuk mengembangkan perangkat pembelajaran kemudian mengimplementasikannya di dalam proses belajar mengajar di kelas.

Perangkat pembelajaran adalah salah satu wujud persiapan yang dilakukan oleh guru sebelum mereka melakukan proses pembelajaran. Sebuah kata bijak menyatakan bahwa persiapan mengajar merupakan sebagian dari sukses seorang guru. Kegagalan dalam perencanaan sama saja dengan merencanakan kegagalan. Kata bijak yang dikutip di atas menyiratkan betapa pentingnya melakukan persiapan pembelajaran melalui pengembangan perangkat pembelajaran.

Perencanaan pengajaran merupakan satu tahapan dalam proses pembelajaran yang sangat bergantung kepada kompetensi seorang dosen. Dosen yang baik berusaha sedapat mungkin agar pengajarannya berhasil. Salah satu faktor yang bisa membawa keberhasilan itu ialah bahwa sebelum masuk ke dalam kelas, dosen senantiasa membuat perencanaan pengajaran sebelumnya. Dalam tahap-tahap perkembangan itu, terdapat perubahan-perubahan dalam sistem pengajaran dengan semua aspek dan unsur-unsurnya. Jadi, perkembangan pengajaran itu sejalan dengan perkembangan perguruan tinggi. Thomas E. Curtis dan Wilma W. Bidwell menjelaskan dalam proses pengajaran di perguruan tinggi (kelas) peranan dosen lebih spesifik sifatnya dalam pengertian yang sempit, yakni dalam hubungan proses belajar mengajar. Peranan dosen adalah sebagai pengorganisasi lingkungan belajar dan sekaligus sebagai fasilitator belajar.

Pelaksanaan pembelajaran merupakan penerapan kegiatan perencanaan dalam proses pembelajaran merupakan suatu upaya untuk menentukan berbagai kegiatan yang akan dilakukan di ruang kelas dalam kaitannya dengan upaya untuk mencapai tujuan dari proses pembelajaran yang telah ditetapkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Dalam konteks pendidikan berbasis kompetensi, maka tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut adalah kompetensi yang harus dimiliki siswa, sehingga rencana pembelajaran merupakan suatu upaya untuk menentukan kegiatan yang akan dilakukan dalam kaitannya dengan upaya mencapai kompetensi yang diharapkan, yakni kompetensi kognitif, afektif, dan kompetensi psikomotor.

Evaluasi dalam kegiatan pembelajaran memiliki definisi suatu proses untuk memberikan nilai kepada suatu obyek dengan memakai kriteria tertentu. Jadi penilaian tersebut tidak dilakukan tanpa dasar melainkan harus dibuat suatu parameter yang jelas sehingga hasil yang didapatkan valid. Para siswa juga wajib mengetahui ukuran apa yang digunakan oleh tenaga pendidik dalam menentukan nilainya.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Beberapa alasan yang mendasarinya adalah (1) sumber data dan data model perkuliahan mata kuliah umum bahasa Indonesia bersifat naturalistik; (2) data penelitian bersifat deskriptif dan data-data yang terkumpul berbentuk kata-kata; (3) lebih mengarah pada proses daripada hasil; (4) analisis data bersifat induktif; (5) peneliti merupakan instrumen kunci; (6) lebih menekankan pada makna (Sugiono, 2005:10). Metode deskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi dan Martini, 2005:73).

Sumber data penelitian ini adalah 3 program studi yang terdapat pada 3 fakultas di Universitas Malikussaleh. ketiga program studi tersebut, yaitu (1) Program Studi Teknik Mesin, (2) Program Studi Ekonomi Akuntansi, (3) Program Studi Budidaya Perairan.

Dalam mendeskripsikan pengintegrasian pendidikan pada pelaksanaan perkuliahan Mata kuliah umum bahasa Indonesia Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, peneliti menggunakan teknik dokumentasi, teknik pengamatan/observasi, dan teknik wawancara.

Data penelitian yang berupa dokumen, hasil observasi, dan hasil wawancara dianalisis secara kualitatif. Langkah-langkah yang ditempuh untuk menganalisis data adalah sebagai berikut.

- (1) Mengklasifikasikan data yang diperoleh dari dokumentasi, observasi, dan wawancara yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
- (2) Mendeskripsikan perencanaan yang dibuat oleh dosen.
- (3) Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran.
- (4) Mendeskripsikan evaluasi pembelajaran.

Hasil Penelitian

Perencanaan perkuliahan adalah proses penyesuaian materi pelajaran, penggunaan media pengajaran, penggunaan metode dan pendekatan, dan alokasi waktu yang dilaksanakan pada masa satu semester untuk mencapai tujuan yang ditentukan.

Berdasarkan wawancara, Dosen bidang studi bahasa Indonesia pada mahasiswa Universitas Malikussaleh Lhokseumawe membuat seluruh perangkat rencana perkuliahan seperti program tahunan, program semester, silabus, dan SAP. Akan tetapi, yang diperlihatkan kepada peneliti hanyalah SAP.

SAP yang disusun oleh Dosen tersebut mempunyai semua komponen-komponen yang diperlukan oleh sebuah SAP. Akan tetapi, penyusunannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengembangan SAP. Ada beberapa prinsip yang tidak terpenuhi. Selain itu, pelaksanaan yang dilakukan di kelas tidak sesuai dengan perencanaan sehingga alokasi waktu yang telah ditentukan berubah.

Pada SAP, dosen juga merencanakan perkuliahan dengan menggunakan pendekatan tertentu. Akan tetapi, pelaksanaannya di kelas tidaklah demikian. Dalam pendekatan tersebut, dalam proses perkuliahan Dosen harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga mahasiswa aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan/ide. Perkuliahan merupakan suatu proses aktif dari mahasiswa dalam membangun pengetahuannya, bukan proses pasif yang hanya menerima transformasi pengetahuan dari Dosen melalui ceramah. Dalam perkuliahan, Dosen juga dituntut kreatif menciptakan kegiatan belajar yang beragam sehingga memenuhi berbagai tingkat kemampuan mahasiswa dan mendorong kreativitas mahasiswa. Efektif maksudnya tercapainya tujuan perkuliahan yang telah direncanakan. Menyenangkan adalah suasana belajar yang membuat mahasiswa senang dan betah mengikuti kegiatan perkuliahan. Akan tetapi, ke empat hal tersebut tidak tampak pada saat pelaksanaan di kelas. Pada pelaksanaan perkuliahan pertemuan pertama dan kedua, Dosen menggunakan metode ceramah dalam pemberian materi sehingga perkuliahan hanya berpusat pada Dosen. Dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir perkuliahan, metode yang digunakan Dosen hanyalah metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Dapat disimpulkan,

untuk kedua pertemuan ini Dosen tidak bervariasi dalam menggunakan metode perkuliahan.

2) Pelaksanaan Perkuliahan

Secara lebih detail, langkah-langkah perkuliahan yang ditempuh Dosen pada SAP pertama adalah sebagai berikut.

- (1) Dosen mengawali perkuliahan dengan memberi salam dan apersepsi perkuliahan.
- (2) Dosen mengenalkan topik perkuliahan dan menjelaskan tujuan perkuliahan dengan cara menampilkan slide judul topik perkuliahan.
- (3) Dosen bertanya singkat seputar topik yang akan dibahas.
- (4) Dosen menampilkan dan menjelaskan isi pada slide yang merupakan materi perkuliahan dengan menggunakan metode ceramah.
- (5) Mahasiswa mencatat materi perkuliahan atau isi pada slide.
- (6) Dosen menginstruksikan mahasiswa duduk berkelompok.
- (7) Dosen memberikan tugas kepada kelompok.
- (8) Setiap kelompok mempresentasikan tugas di depan kelas dan kelompok lain menanggapi.
- (9) Dosen mengevaluasi presentasi setiap kelompok.
- (10) Dosen memberi penguatan.

Langkah-langkah di atas menggambarkan bahwa perkuliahan hanya berpusat pada Dosen. Dosen menyajikan langsung materi perkuliahan. Mahasiswa menjadi pengamat, pendengar, dan partisipan yang tekun. Selain itu, terlepas dari benar-tidaknya penyusunan SAP, langkah-langkah perkuliahan menggambarkan urutan sintaks model perkuliahan langsung. Arends (dalam Johar dkk., 2006:56), mengklasifikasikan sintaks model perkuliahan langsung dalam lima fase. Langkah perkuliahan poin (2) dan (3) menggambarkan Dosen melaksanakan fase (1), yaitu menyampaikan tujuan dan mempersiapkan mahasiswa. Langkah perkuliahan poin (4) menggambarkan Dosen melaksanakan fase (2), yaitu mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan. Langkah perkuliahan poin (6) dan (7) menggambarkan bahwa Dosen melaksanakan fase (3), yaitu Dosen memberikan latihan terbimbing. Langkah perkuliahan poin (8) dan (9) menggambar-

kan Dosen melaksanakan fase (4), yaitu mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik. Akan tetapi, Dosen tidak memberikan latihan lanjutan. Jadi, Dosen tidak melaksanakan fase (5), yaitu memberikan perluasan latihan.

Dari pelaksanaan fase-fase di atas, peneliti menyimpulkan Dosen menggunakan model perkuliahan langsung pada SAP pertama ini. Metode yang digunakan Dosen adalah ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Metode ceramah adalah metode yang paling mudah digunakan. Dalam model perkuliahan langsung, metode yang dominan digunakan adalah metode ceramah. Penggunaan metode ceramah menyebabkan mahasiswa mengikuti perkuliahan secara pasif. Dosen menjadi satu-satunya pusat perhatian. Selain itu, Dosen juga menggunakan metode tanya jawab. Penggunaan metode ini digunakan Dosen pada saat membuka pelajaran dan pemberian materi. Metode penugasan diberikan Dosen berupa tugas kelompok.

Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa, Dosen sering menggunakan model perkuliahan seperti pada pertemuan pertama dalam penelitian. Hal ini menggambarkan bahwa Dosen jarang menggunakan pendekatan perkuliahan yang menyenangkan, artinya Dosen belum menerapkan pendekatan yang baik dalam pelaksanaan perkuliahan seperti yang direncanakan pada SAP.

Untuk SAP kedua dalam penelitian ini, Dosen juga melaksanakan perkuliahan seperti pada SAP pertama. Yang membedakan kedua pelaksanaan perkuliahan tersebut hanyalah tujuan yang ingin dicapai. Peneliti akan menuliskan langkah-langkah perkuliahan yang ditempuh Dosen untuk satu jam pelajaran pada SAP kedua. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut.

- (1) Dosen berinteraksi dan memberi apresiasi kepada mahasiswa.
- (2) Dosen bertanya jawab dengan mahasiswa seputar topik yang akan dipelajari.
- (3) Dosen memberi ceramah materi sambil bertanya jawab dengan mahasiswa.
- (4) Dosen mengintruksikan mahasiswa mencatat materi yang telah disajikan dosen melalui media slide hingga jam perkuliahan selesai.

Untuk SAP kedua ini, peneliti hanya mengamati satu jam pelajaran. Akan tetapi, berdasarkan telaah SAP yang dibuat oleh

Dosen tersebut, langkah-langkah perkuliahan selanjutnya juga menggambarkan sintaks model perkuliahan langsung. Metode yang digunakan juga metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan secara individu.

3) Evaluasi Perkuliahan

Bentuk evaluasi yang digunakan Dosen untuk kedua SAP dalam penelitian adalah evaluasi hasil perkuliahan. Pada akhir perkuliahan Dosen memberikan penugasan kepada mahasiswa. SAP pertama penugasan berupa tugas kelompok dan SAP kedua penugasan berupa tugas individu.

Namun, seperti yang telah dibahas di atas, evaluasi yang digunakan Dosen pada SAP pertama tidak sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Komponen-komponen yang dinilai untuk kegiatan wawancara adalah tekanan, tata bahasa, kosakata, dan kefasihan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, Dosen hanya menginstruksikan mahasiswa untuk merangkum hasil wawancara. Komponen-komponen yang seharusnya dinilai tidak menjadi poin penting dalam penilaian Dosen. Aspek-aspek penilaian yang ada di dalam SAP pun tidak dipraktikkan dalam pelaksanaannya.

Dapat disimpulkan, evaluasi yang direncanakan pada pertemuan pertama dalam penelitian ini tidak sesuai dengan pelaksanaannya di kelas. Selain itu, evaluasi yang direncanakan juga tidak mempunyai kaitan dengan kompetensi yang ingin dicapai.

Penutup **Simpulan**

Dari pembahasan dan temuan penelitian yang sudah dilakukan dapat diperoleh simpulan sebagai berikut.

- (1) Penyusunan satuan acara perkuliahan oleh dosen mata kuliah umum bahasa Indonesia Universitas Malikussaleh Lhokseumawe belum lengkap unsur-unsurnya dan belum sesuai dengan prinsip pengembangan SAP. Dosen yang menyusun SAP dalam penelitian ini berjumlah dua orang. Satu orang dosen menyusun tiga SAP untuk tiga kali perkuliahan. SAP yang ditulis oleh kedua dosen inilah yang belum lengkap unsur-unsurnya dan belum sesuai dengan prinsip pengembangan SAP.
- (2) Dalam proses belajar mengajar di ruang kuliah mata kuliah umum bahasa Indonesia Universitas Malikussaleh Lhokseu-

mawe, dosen mata kuliah umum bahasa Indonesia dominan menggunakan model perkuliahan langsung. Metode yang digunakan dosen tidak bervariasi. Metode yang sering digunakan adalah metode ceramah, presentasi, dan tanya jawab.

- (3) Berdasarkan hasil pengamatan, evaluasi yang digunakan dosen pada perkuliahan mata kuliah umum bahasa Indonesia Universitas Malikussaleh Lhokseumawe adalah evaluasi hasil perkuliahan secara berkelompok dan evaluasi hasil perkuliahan secara individu. Evaluasi dilaksanakan baik pada saat proses perkuliahan berlangsung maupun evaluasi hasil, yaitu evaluasi yang dilakukan setelah perkuliahan selesai. Bentuk evaluasi yang digunakan adalah bentuk penugasan dan soal yang langsung ditanyakan ketika kuliah berlangsung.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian, dapat diberikan saran-saran sebagai berikut.

- (1) Diharapkan dosen yang mengajar bahasa Indonesia dapat menyusun SAP secara teratur, sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan SAP, dan pelaksanaannya sesuai dengan apa yang telah disusun sebelumnya.
- (2) Diharapkan pada dosen pengasuh mata kuliah bahasa Indonesia mampu menggunakan berbagai model perkuliahan agar mahasiswa tidak jenuh dalam mengikuti proses perkuliahan.
- (3) Bagi mahasiswa, melalui penelitian ini diharapkan mahasiswa termotivasi dalam belajar agar memperoleh prestasi belajar sesuai yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhadiyah, Sabarti, *et. al.* 1998. *Pembinaan Kemampuan Menulis Bahasa Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. Departemen Pendidikan Nasional. 2006. *Acuan Pembelajaran Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Bahasa Indonesia*.
- Finoza, Lamuddin. 2013. *Bahasa Indonesia Untuk Mahasiswa Jurusan Nonbahasa Indonesia*. Jakarta: Diksi Insan Mulia
- Depdiknas. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nawawi dan Martini. 2006. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Slamet. 2008. *Dasar-Dasar Keterampilan Berbahasa Indonesia*. Lembaga Pengembangan Pendidikan UNS dan UPT Penerbit dan Percetakan UNS (uns press).
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Umar, Azhar. 1991. *Pemakaian Bahasa Indonesia Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (Tesis)*. Medan: IKIP Medan.
- Zaenal Arifin, *et. al.* 2008. *Cermat Berbahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Akademika Pressindo.